

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

EMULAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICO E A PRESERVAÇÃO DO ACERVO DIGITAL

Mes. Rochelle Silveira Lima (Centro Universitário Católica de Quixadá)

Heron Veríssimo de Souza (UFC)

Resumo Expandido

A disponibilidade a jogos digitais vem sendo facilitada com o avanço da tecnologia. A possibilidade de se adquirir produtos, que a 10 anos atrás seriam impossíveis para diversas pessoas, hoje é uma realidade. Principalmente após a pandemia, em que os jogos se tornaram uma forma de socialização (PUC, 2021). Contudo, “disponibilidade”, não necessariamente implica em “acesso”, visto que diversos fatores que limitam o acesso a *internet* e plataformas digitais como um todo, dentre eles, um dos principais, o poder econômico (Oliveira *et al.*, 2017).

A possibilidade de acesso a jogos digitais toca diversos fatores, como, sociais, culturais, políticos e econômicos (Oliveira *et al.*, 2017). No presente texto será dado enfoque aos aspectos sociais e de interesse econômico quanto ao acesso a jogos digitais e o papel da emulação em plataformas informais. Dessa forma, o texto objetiva debater o impacto da emulação tanto na viabilização, quanto na preservação de jogos, discutindo a utilização dela como mecanismo de resistência cultural, contrastando com práticas corporativas restritivas.

A preservação de jogos eletrônicos enfrenta desafios como obsolescência tecnológica, descontinuação de suporte por empresas e barreiras socioeconômicas. Nesse contexto, Luvizotto (2024) destaca que o jogo deve ser visto também como um documento, material cultural a ser preservado e como a emulação pode atuar como agente de manutenção da memória cultural, garantindo acesso a títulos abandonados pelo mercado. “A bibliografia publicada que relaciona a Arquivologia à videogames tem, em sua maioria, a análise de como a área entende jogo como documento, e como deve ser feita sua preservação e conceitos de direitos autorais aliados à emulação.”(Luvizotto, 2024, p.29).

Metodologicamente, para o desenvolvimento desta pesquisa foi adotada uma abordagem Qualitativa, a fim de compreender o cenário da emulação dos jogos digitais e suas implicações. Quanto ao objetivo da pesquisa é Descritivo, visando apresentar análise da coleta de dados e elaboração de crítica sobre o tema. A coleta de dados, por sua vez, foi realizada fundamentalmente por pesquisa bibliográfica (Kochhann, 2021).

A cadeia de manutenção de jogos digitais é complexa e depende de diversos setores, que nem sempre estão diretamente ligados à empresa que fornece os jogos. Fatores como a descontinuação de hardware ou a inviabilidade econômica de manter servidores (ex.: lojas digitais) interrompendo o acesso formal a esses produtos “Os jogos eletrônicos, assim como uma xícara de chá, precisam de uma complexa cadeia global de suprimentos e diferentes tipos de trabalho para assegurar que o objeto final seja consumido pelo jogador” (Woodcock, 2019). Empresas como a Nintendo, por exemplo, removem sistematicamente jogos antigos de suas plataformas, como ocorreu com o encerramento da eShop do Nintendo 3DS (NINTENDO, 2022).

Emular é traduzir o código de um ambiente de *hardware* ou *software* em instruções semanticamente equivalentes para um novo ambiente (Ippolito, 2016, tradução própria). Existem dois tipos de emuladores: os emuladores de sistemas operacionais e os de *hardware*. Os primeiros focam na reprodução de um sistema operacional por completo permitindo a execução de diversas aplicações no contexto de um único emulador. Os segundos visam imitar o comportamento de uma plataforma de *hardware*, possibilitando que vários sistemas operacionais e correspondentes aplicações possam ser executados no contexto de um único emulador (apud FERREIRA, Miguel, 2006, p. 33).

Os emuladores de console fazem parte do segundo tipo onde o emulador simula aquele hardware, essa técnica possibilita o acesso virtual daquele console. Já o processo de extração de jogos de mídias físicas (*dump ou rip*) copia os arquivos para um computador, onde o emulador do console terá acesso a esse arquivo e poderá executar o jogo como em um console físico (apud FERREIRA, Miguel, 2006, p. 33).

Essas práticas podem ser observadas na preservação dos ambientes de *hardware* em emuladores como o ZSNES, que emula o Super Nintendo (ZNES, 2025) e o DOSBox , que emula um PC IBM compatível com o MS-DOS (DOSBox, 2024). Outro exemplo são as ROMs dos jogos da série Pokémon do console *Game Boy Advanced* (TOP, 2024), esses jogos não receberam tradução oficial, mas ao serem recuperados pela comunidade de emulação receberam tradução e até conteúdos adicionais os tornando acessíveis novamente.

Os processos de emulação de jogos se alinham ao conceito de "cultura participativa", em que usuários reconfiguram mídias, transcendendo o papel de consumidores passivos (Jenkins, 2006). A democratização do acesso a esses jogos antigos também reflete a "inteligência coletiva", na qual conhecimentos e habilidades são compartilhados para preservar e ampliar o impacto cultural da obra original (Jenkins, 2006).

Vale destacar ainda que a emulação de jogos por si só não é uma prática ilegal, visto que simular sistemas desde que utilizando códigos abertos não infringe qualquer lei de propriedade intelectual (Guimarães; Guimarães, 2024). Mesmo em situações de grande proporção como Guimarães e Guimarães (2024) apresentam envolvendo a Sony Computer Entertainment Inc. v. Connectix Corporation:

[...] um caso particularmente relevante é o de Sony Computer Entertainment Inc. v. Connectix Corporation (2000), julgado nos Estados Unidos. A Connectix criou um emulador que permitia que jogos do PlayStation fossem jogados em computadores pessoais. A Sony alegou que o emulador infringia seus direitos autorais e solicitou que sua venda fosse interrompida. O tribunal, no entanto, decidiu a favor da Connectix, alegando que a criação de emuladores constitui um uso justo ("fair use"), desde que o emulador não utilize diretamente o código protegido pela Sony.

As barreiras impostas pela obsolescência tecnológica, pela interrupção do suporte corporativo e pelas desigualdades econômicas evidenciam os desafios enfrentados na preservação e na democratização dos jogos eletrônicos. Nesse cenário, a emulação emerge como uma prática que não apenas mantém viva a memória cultural dos jogos, mas também promove acesso inclusivo a títulos negligenciados pelo mercado. Ao reconfigurar o papel dos jogadores, transformando-os em agentes ativos na conservação desse patrimônio, as

comunidades de emulação contribuem para a valorização dos jogos como elementos culturais significativos. Este estudo destaca a importância de integrar debates éticos e jurídicos que reconheçam a relevância dessas iniciativas, garantindo que os jogos eletrônicos permaneçam acessíveis e preservados como parte da história e da identidade cultural global.

REFERÊNCIAS

DOSBOX, an x86 emulator with DOS. 0.74-3. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.dosbox.com/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

GUIMARÃES, Clayton Douglas Pereira; GUIMARÃES, Glayder Daywerth Pereira. Emulação é Pirataria? Uma Análise Jurídica. In: MAGIS PORTAL JURÍDICO. Direito 4.0: Fronteiras digitais. [S. l.], 30 ago. 2024. Disponível em: <https://magis.agej.com.br/emulacao-e-pirataria-uma-analise-juridica/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

IPPOLITO, Jon. Emulation. In: LOWOOD, Henry; GUINS, Raiford (ed.). Debugging game history: a critical lexicon. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. cap. 17, ISBN 9780262034197. Disponível em: https://archive.org/details/isbn_9780262034197/page/n9/mode/2up. Acesso em: 20 abr. 2025.

KOCHHANN, Andréa. A produção acadêmica e a construção do conhecimento científico: concepções, sentidos e construções. 1. ed. Goiânia: Editora Kelps, 2021. 45 p.

LUVIZOTTO, Gabriel de Barros. Preservação digital e a produção de jogos. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Marília, 2024.

NINTENDO (America). *Descontinuação do serviço*: Nintendo eShop para o 3DS. [S. l.], 2022. Disponível em: https://pt-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/58361/~/~descontinua%C3%A7%C3%A3o-do-servi%C3%A7o%3A-nintendo-eshop-para-o-3ds. Acesso em: 20 abr. 2025.

OLIVEIRA, Maria Paula Magalhães T. et al. Uso de internet e de jogos eletrônicos entre adolescentes em situação de vulnerabilidade social. *Temas em Psicologia*, [S.L.], v. 25, n. 3,

p. 1167-1183, 2017. Associação Brasileira de Psicologia.
<http://dx.doi.org/10.9788/tp2017.3-13pt>.

PUCPR (Paraná). Pontifícia Universidade Católica. Mercado de jogos digitais cresce com a pandemia e gera novas oportunidades de atuação. In: PUCPR (Paraná). Pontifícia Universidade Católica. Notícias. Paraná, 21 maio 2021. Disponível em: <https://www.pucpr.br/escolas/escola-politecnica/mercado-de-jogos-digitais-cresce-com-pandemia-e-gera-novas-oportunidades-de-atuacao/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

TOP 20 - Melhores jogos Em português de Pokémon em 2024 (GBA). [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.tiofail.com.br/2024/08/top-20-melhores-jogos-em-portugues-de.html>. Acesso em: 20 abr. 2025.

WOODCOCK, Jamie. Marx no fliperama: Videogames e a luta de classes. São Paulo: Autonomia Literária, 2019. 244 p. *E-book*.

ZNES Home Page - About ZNES. 1.51. [S. l.], 22 abr. 2025. Disponível em: <https://www.zsnes.com/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

Como citar este texto:

LIMA, Rochelle S.; SOUZA, Heron V. Emulação de Jogos Eletrônico e a Preservação do Acervo Digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-5.